

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

MARJAN M. CAMAMA, LPT, MA

Assistant Professor III

MSU Main Campus, Marawi City

1st Strt., MSU, Marawi City, Lanao Del Sur, BARMM

[DOI 10.5281/zenodo.17435510](https://doi.org/10.5281/zenodo.17435510)

Bangsamoro ang Ilaw ng Marawi

Umagang kay ganda,
Liwanag at pag-asa.
Puno ng saya,
Mukha ng bawat isa.

Pamilyang Meranaw na nagkakaisa,
Hangarin ay maging masagana.
Dukha man o marangya,
Sila'y nagkakaisa.

Ika-23 ng Mayo,
Nung ang Marawi ay magkagulo.
Mga bata't matandang Moro,
Lahat sila'y nagtatago.

Bawat pagsabog ng bala,
Sa kanila'y isang banta.
Muli pa bang masisilayan ang umaga,
Kasama ang pamilya?

Lumipas na ang ilang taon,
Marawi'y pilit na bumangon.
Manalig at sumabay sa ahon,
Nangyari'y magsisilbing isang tagubilin.

Dalangin ko'y dalangin mo,
Adhikaing natumba ating itayo.
Dahil tayo Bangsamoro,
Ang tunay na mamamahala sa lupaing ito.